

AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM PODÁVANIA

1. Automatizovaný systém kŕmenia keltských ošípaných v lesných oblastiach Galície (severozápadné Španielsko) 2. Keltské ošípané kŕmené v automatizovanom systéme kŕmenia. 3. a 4. Inštalácie automatizovaného podávacieho systému.

ČO A PREČO:

Lesné požiare sú jednou z najvýznamnejších environmentálnych výziev v severnom Španielsku a Portugalsku. V týchto regiónoch je vysoké riziko lesných požiarov spôsobené najmä hromadením biomasy v podraсте, ktoré je možné znížiť implementáciou silvopastierskych systémov s autochtónnymi plemenami, ako je keltské prasa. Táto agrolesnícka prax nielenže znižuje zaťaženie biomasou v podraсте, ale produkuje aj vysokokvalitný produkt a zároveň podporuje dobré životné podmienky zvierat a zvyšuje efektívnosť využívania pôdy. Keď sa však keltské ošípané používajú na implementáciu silvopastierskych systémov, je dôležité začleniť nové technológie na efektívne riadenie pasení. V tejto súvislosti bol v rámci operačnej skupiny Forestcelta vyvinutý autonómny a digitalizovaný systém kŕmenia s cieľom zabezpečiť riadnu kontrolu a monitorovanie zvierat.

Kľúčové slová: Lesné požiare, abiomasa, autochtónne plemená, keltské prasa, welfare zvierat, digitalizácia, Pavlovov reflex

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Ako vyvinúť autonómny a digitalizovaný systém kŕmenia?

Autonómny a digitalizovaný systém kŕmenia je modulárny systém zložený z mobilných panelov, ktoré je možné presúvať po celej lesnej ploche, čo umožňuje upraviť mieru zarybnenia na základe akumulácie biomasy v podraсте. Tento systém je založený na Pavlovovom reflexnom mechanizme, v ktorom sa zvieratá učia spájať konkrétny zvuk s dodávkou potravy. Zvuk je vydávaný denne v rovnakom čase, čo umožňuje farmárovi zhromažďovať zvieratá na monitorovanie pomocou solárnych kamier. Okrem toho tento systém kŕmenia umožňuje poľnohospodárovi sledovať množstvo potravy poskytnutej zvieratám v danom čase, ktoré sa upravuje podľa rastu zvierat. Zvieratá sa zavádzajú do autonómneho a digitalizovaného systému kŕmenia vo veku od 2 do 4 mesiacov a zabijajú sa vo veku 14 až 15 mesiacov.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VÝHODY A NEVÝHODY

Vývoj tohto autonómneho a digitalizovaného systému kŕmenia ukázal, že existujú poľnohospodári a vlastníci lesnej pôdy, ktorí majú záujem o jeho zavedenie na svojich farmách, najmä kvôli jeho viacerým výhodám v porovnaní tradičnými systémami. Hlavné výhody sú: i) Znižuje sa akumulácia biomasy v podrade, čím sa udržateľne znižuje riziko lesných požiarov v celej lesnej oblasti, keď je miera zarybnenia primeraná, ii) Znižujú sa výrobné náklady, ii) Diverzifikácia príjmov na farmách, iv) Uľahčuje sa riadenie, ochrana a udržiavanie autochtónnych plemien, v) Vyrábajú sa vysokokvalitné produkty a zavádzajú sa do distribučných a spotrebných kanálov, vi) Používanie digitalizačných systémov uľahčuje prácu poľnohospodárom a vlastníkom lesnej pôdy, vii) Udržanie obyvateľstva vo vidieckych oblastiach.

ZDÔRAŽŇUJE

- **Autonómny a digitalizovaný systém kŕmenia uľahčuje prácu poľnohospodárom a vlastníkom lesnej pôdy**
- **Primeraná miera zarybnenia je rozhodujúca pre zníženie akumulácie horľavej biomasy v podrade pri zachovaní biodiverzity a zdravia pôdy.**
- **Autonómny a digitalizovaný systém kŕmenia podporuje výrobu vysokokvalitných produktov autochtónnych plemien**

Automatizovaný systém kŕmenia keltských ošípaných v lesných oblastiach Galície (severozápadné Španielsko)

Keltské ošípané kŕmiace sa v lesnej oblasti.

More information online: <https://forescelta.com/>

NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.